

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث
دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School,
Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences,
University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human
Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة
التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة،
جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية،
جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمرائ عبد الواحد، بوعيش حسين، العمرائ سكينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هيني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشني رضوان، رحموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الدينامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير

العمراني عبد الواحد¹، بوعيش حسين²، العمراني سكيته³

1 أستاذ باحث، مختبر المجال، التاريخ، الدينامية، والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة، المغرب،
abdelouahed.elamrani@usmba.ac.ma ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7181-8039>

2 طالب باحث، مختبر المجال، التاريخ، الدينامية، والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة، المغرب
hossin.bouaiche@usmba.ac.ma ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4881-5617>

3 حاصلة على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب
soukainaamrani2019@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6387-5520>

ملخص:

تروم هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل استهلاك المياه في الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية البارزة في المغرب. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أنماط الاستهلاك المائي في الفنادق، وتحديد العوامل المؤثرة فيها، مثل عدد النزلاء، تصنيف الفنادق، والبنية التحتية المائية. اعتمدت الدراسة على منهج تطبيقي يشمل جمع البيانات من الفنادق وتحليلها باستخدام أساليب إحصائية. كما تستعرض الاستراتيجيات الممكنة لترشيد استهلاك المياه، من خلال تقنيات حديثة وإجراءات تديرية فعالة، لضمان استدامة الموارد المائية في ظللتزايد العرض السياحي والنمو الحضري للمدينة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: إن مدينة أكادير تتميز بتنوع أنشطتها، مع هيمنة واضحة للقطاع السياحي، مما يزيد من استهلاك المياه في الفنادق. كما تبين أن استهلاك المياه في هذه المؤسسات يتأثر بالمستوى الثقافي لكل من العاملين والنزلاء، ومدى وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. وأظهرت النتائج أيضا أن معظم الوحدات الفندقية لا تطبق ممارسات فعالة لترشيد استهلاك المياه.

الكلمات المفتاحية: وحدات فندقية – استهلاك الماء – الاقتصاد في الماء – أكادير.

Evaluating Urban Water Use: A Case Study of Hotel Establishments in Agadir

Abstract: This paper aims to examine and analyze water consumption in hotel establishments in Agadir—one of Morocco's leading tourist destinations. It seeks to characterize hotels' water-use patterns and to identify the factors that drive them, such as guest numbers, hotel classification, and water-supply infrastructure. The study adopts an applied approach, gathering primary data from local hotels and subjecting it to statistical analysis. It also reviews potential strategies for conserving water—through modern technologies and effective management measures—to ensure the sustainability of water resources amid the city's tourism development and urban growth. The findings indicate that Agadir's tourism sector dominates its economy, leading to elevated water use in hotels. Consumption levels are shown to depend on the educational and awareness levels of both staff and guests regarding water-resource conservation. Moreover, most hotel units surveyed have yet to implement effective water-saving practices.

Keywords: Hotel establishments – Water consumption – Water conservation – Agadir.

Étude de la consommation d'eau en milieu urbain : application aux établissements hôteliers d'Agadir

Résumé : Cette étude vise à examiner et analyser la consommation d'eau dans les établissements hôteliers d'Agadir, l'une des destinations touristiques majeures du Maroc. Elle a pour objectif de décrire les modes de consommation d'eau en hôtellerie et d'identifier les facteurs qui les influencent — nombre de clients, classement des hôtels et infrastructures hydrauliques. L'approche adoptée est de type appliqué : collecte de données directement auprès des hôtels suivie d'une analyse statistique. Sont également passées en revue des stratégies de maîtrise de la consommation d'eau, combinant technologies innovantes et mesures de gestion performantes, afin de garantir la pérennité des ressources en eau face à l'expansion touristique et à l'urbanisation croissante de la ville.

Les résultats montrent que, si Agadir se distingue par la diversité de ses activités, c'est le tourisme qui prédomine, ce qui se traduit par une forte consommation d'eau dans les hôtels. Il apparaît que cette consommation dépend du niveau culturel et du degré de sensibilisation au respect de la ressource, tant du personnel que des clients. Enfin, il ressort que la majorité des établissements hôteliers étudiés n'ont pas encore mis en œuvre de pratiques efficaces d'économie d'eau.

Mots-clés : établissements hôteliers – consommation d'eau – économie d'eau – Agadir.

المقدمة

تضطلع السياحة بدور هام على مستوى اقتصاد المغرب، ذلك أن السياحة ظاهرة بشرية تعتمد على التنقل، لهذا توجد علاقة وطيدة بين النشاط السياحي والمجال الجغرافي، ويعتبر النصف الثاني من القرن العشرين هو محطة انطلاق السياحة بالعالم. كما تعتبر السياحة قطاعا أساسيا لعدد كبير من الدول، وللسياحة أنواع مختلفة منها السياحة الثقافية والدينية والشاطئية والترفيهية والطبيعية وسياحة الأعمال... حيث تساهم السياحة في جلب العملة الصعبة وتحريك النشاط التجاري، وتشغيل اليد العاملة. لكن استقبال آلاف وملايين من السياح في الفنادق، ومنحهم الرفاهية المطلوبة يتم على حساب استغلال واستنزاف الموارد المائية.

وفي هذا السياق، تشير التقارير والدراسات إلى أن النشاط السياحي بجهة سوس ماسة بصفة عامة، وبمدينة أكادير بصفة خاصة في تزايد مستمر، حيث اعتبر القرن الواحد والعشرون قرن صناعة السياحة بمفهومها الحديث بامتياز. وهكذا، يعتبر النشاط السياحي من أهم موارد مدينة أكادير، نظرا لكونها تزخر بمقومات سياحية هائلة، حيث أنها تتوفر على العديد من المنتجعات السياحية، وملاعب الغولف، والشواطئ، والحدائق والمنتزهات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك فالمدينة تتوفر على بنية تحتية سياحية مهمة، تتمثل في مجموعة من الوحدات الفندقية، التي تقدم الخدمات الضرورية للسياح، مما يؤدي إلى ارتفاع كمية المياه المستعملة في هذه الفنادق.

تتجلى أهمية تحليل ودراسة الاستهلاك المائي في الفنادق بمدينة أكادير؛ في كونه سيمكن من تشخيص وتقييم حجم المياه المستهلكة سنويا من طرف الوحدات الفندقية؛ علاوة على ذلك، فهذه الدراسة يمكن أن تساهم في بلورة اقتراحات وحلول للتحكم في الاستهلاك المائي، بمختلف الوحدات الخدمية.

ونسعى من خلال هذا المقال تحقيق الأهداف الآتية:

- ✓ تشخيص وضعية استهلاك الماء بالفنادق بمنطقة أكادير في ظل الاجهاد المائي الذي تواجهه البلاد؛
- ✓ تحديد العوامل المساهمة في استنزاف الموارد المائية بالمنطقة؛
- ✓ إبراز التحديات التي تواجه الوحدات الفندقية على مستوى ارتفاع فاتورة الاستهلاك المائي؛
- ✓ تقديم بعض الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى التدبير المعقلن للمياه داخل الفنادق.

تقع منطقة الدراسة جماعة أكادير بجنوب غرب المملكة المغربية على بعد 508 كلم² من العاصمة الرباط، وهي عاصمة جهة سوس ماسة، حيث يحدها من الشمال جماعة أورير، والجنوب كل من الدشيرة وانزكان والقلبعة، ومن الشرق الداركة، أما من الغرب فنجد المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 504768 ألف نسمة (إحصاء 2024). وتمتد على مساحة تقدر ب 103 كلم.

شكل 1: توطين منطقة الدراسة وطنيا وجهويا وإقليميا

المصدر: خريطة التقسيم الإداري بالمغرب

1- إشكالية الورقة البحثية

تعالج هذه الورقة البحثية إشكالية تتعلق بتحليل استهلاك الموارد المائية في الوحدات الفندقية بالمناطق الحضرية الكبرى بالمغرب، من خلال دراسة حالة مدينة أكادير. وبناء عليه يمكن طرح التساؤلات الآتية؛ ماهي أشكال استهلاك واستعمال الماء بالفنادق؟ ماهي العوامل المساهمة في ارتفاع كمية المياه المستهلكة بفنادق أكادير؟ ماهي التحديات التي تواجه هذه الفنادق على مستوى تدبير الموارد المائية؟ وكيف يمكن التحكم في كمية المياه المستعملة بالفنادق؟

2- المناهج والأدوات

وظفنا في هذه الدراسة المنهج الجغرافي، والذي يضم الوصف والتفسير والتعميم، ولتطبيق هذا المنهج اتبعنا الخطوات المنهجية الآتية:

الخطوة الأولى: العمل البيليوغرافي، والذي يتمثل في جمع المعطيات والوثائق التي لها علاقة بموضوع البحث ومنطقة الدراسة. وفي هذا السياق، اطلعنا على مجموعة من الوثائق والمقالات والبحوث التي تمت دراستها من قبل والتي تصب في موضوع البحث؛

الخطوة الثانية: العمل الميداني، قمنا فيه بالعديد من الزيارات إلى مجموعة من الفنادق، وتدوين الملاحظات والمعلومات، وذلك من خلال استجواب مديري الوحدات الفندقية وعمال الفنادق من أجل ملء استمارة البحث.

الخطوة الثالثة: العمل المكتبي، والذي تمثل في تفرغ المعطيات وتصنيفها على شكل جداول ومبيانات، فضلا عن تحليلها وتفسيرها.

بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمنا الأدوات التقنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية لإنجاز الخرائط كما تمت الاستعانة ببرنامج Excel لاستخراج الجداول والأشكال.

3- نتائج ومناقشة

خلصت هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج، نستعرضها كالآتي:

النتيجة الأولى: تعدد الأنشطة سوسيو-اقتصادية بجماعة أكادير؛ تتركز الأنشطة الاقتصادية بجماعة أكادير على السياحة والصناعة والتجارة والصيد البحري والقطاع الفلاحي، وبذلك تعرف جماعة أكادير تنوعا في القطاعات يكسبها مكانة مهمة بين باقي الجماعات المجاورة، وتساهم في خلق فرص الشغل وتشغيل شباب المدينة والمناطق المجاورة.

إن ما يميز السياحة في مدينة أكادير، هو احتواء المنطقة على الكثير من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى طول الشاطئ الذي يمتد على مساحة 30 كلم، وتوفرها على المنتزهات "متنزه سوس ماسة الوطني" والفنادق المصنفة؛ خمس نجوم وحدائق مثل "وادي الطيور" و"حديقة أوهاو" ونجد أيضا قصبية "أكادير أوفلا". حيث تجاوزت وجهة أكادير مع سنة 2024 عتبة استقبال 1 مليون سائح، كما بلغ عدد السياح الوافدين على المدينة 1377000 سائح. يسجل بذلك ارتفاعاً بمعدل 13,80% مقارنة مع سنة 2023م، والتي بلغت فيها عدد الوافدين 1210000 سائح. وتفيد هذه الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوس ماسة أن السياح الوافدين من مختلف المدن المغربية سجلوا ما مجموعه 438000 سائح، مقابل 939000 سائح أجنبي الأولى، ليرتفع بذلك عدد السياح المغربية والأجانب الذين يتوافدون على مدينة أكادير. ويساهم القطاع السياحي في تنامي ظاهرة الاستعمال المفرط واللاواعي للمياه، خصوصا بالفنادق المتواجدة بالمنطقة، إذ أن التزايد المستمر للفنادق بالمنطقة سيؤدي إلى تزايد متطلبات وحاجيات الزوار والسياح من الموارد المائية.

النتيجة الثانية: الفنادق بأكادير وإشكالية ارتفاع كميات استهلاك الموارد المائية: تعرف منطقة أكادير بتواجد مجموعة من الوحدات الفندقية التي تتمركز على طول شاطئ المدينة، حيث أن أغلبها تتواجد قرب المحيط الأطلسي بفضل مناخها المعتدل ورمالها الذهبية وشمسها المعتدلة وبحرها الهادئ. وتعتبر وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب، فضلاً عن توفر المنطقة على مجموعة من الوجهات والمواقع السياحية، فأغلبية الفنادق مصنفة، حيث توفر كل وسائل الراحة والرفاهية لزوارها. سواء كانوا من الخارج (والتي تسمى بالسياحة الخارجية) أو من الداخل يقبلون من جل المناطق القريبة لأكادير والمدن المغربية (السياحة الداخلية).

الخريطة رقم 1: توزيع الوحدات الفندقية بجماعة أكادير

المصدر: الخرائط الرقمية للمغرب، 2020

يتبين من خلال الخريطة أعلاه أن الوحدات الفندقية تتوزع بشكل متباين، وأيضاً تنتشر على طول الشاطئ حيث تنقسم هذه الوحدات الفندقية إلى فنادق مصنفة، وتقدم خدمات عالية الجودة من ناحية جودة الخدمات والنظافة والاستقبال، وأخرى غير مصنفة وهي التي لا تحمل أي نجمة، أو لا تتوفر على المعايير المحددة لتصنيف.

جدول رقم 1: نسبة توزيع الوحدات الفندقية بمدينة أكادير حسب تصنيفها

النسبة %	العدد	أنواع الفنادق
75	136	المصنفة
25	44	غير المصنفة
100	180	المجموع

المصدر: عمل ميداني 2020/02

يتضح من خلال الجدول رقم 1 أن مدينة أكادير تتوفر على عدد مهم من الوحدات الفندقية، تصل إلى 180 وحدة فندقية، 75% منها مصنفة، و25% غير مصنفة، ويأتي هذا في سياق المخطط الأزرق؛ وهو برنامج تبنته الدولة ويرتكز على مبدأ التهيئة السياحية من الجيل الجديد، ويتضمن إنشاء محطات استجمام مندمجة ويشمل هذا البرنامج منطقة "تغازوت" (شمال مدينة أكادير)، ويهدف إلى إنشاء 35 وحدة فندقية من الدرجة العالمية ذات طاقة استيعابية تقدر بـ 19000 سرير، وبناء ثلاث ملاعب للغولف ومرافق ترفيهية.

فرغم هذه الجهود المبذولة من طرف الدولة والمؤسسات الوصية، من أجل النهوض بهذا القطاع وجلب الاستثمارات والمستثمرين من أجل الاستثمار بهذه المنطقة، إلا أن هذا المخطط عرف تأخراً في الإنجاز، مما أثر على الاستقطاب السياحي. كما تعتبر أكادير نقطة بحرية مهمة؛ فقد استقبل ميناء أكادير 94000 سائح خلال سنة 2019م كما بلغ عدد الوافدين على مدينة أكادير من مختلف المدن المغربية 29 ألف سائح في نونبر 2019. وحسب الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، فإن هذا الارتفاع يفسر الإنتعاشة التي شهدتها السوق السياحية الوطنية، حيث سجلت تحسناً بمعدل 29,88% مقارنة بالسنة الفارطة.

تتميز جماعة أكادير بمناخها المعتدل والمشمس وبطول شاطئها ومياهه الزرقاء، فالمنطقة موقع سياحي بوحداته الفندقية التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل القطب السياحي الأول بالمغرب. حيث تتوفر المنطقة على 136 وحدة فندقية مصنفة من 1 إلى 5 نجوم ذات طاقة استيعابية تصل 3240 سرير، أي أكثر من 30% من الطاقة الاستيعابية الوطنية. وتستقبل ما يقارب مليون سائح سنوياً، بالإضافة إلى 44 فندق غير مصنفة. كما تتوفر المدينة على 20 إقامة سياحية وبعضها منتشر في أرجاء المنطقة كلها.

جدول رقم 2: أبرز الوحدات الفندقية بمدينة أكادير وبعض خصائصها

اسم الفندق	التصنيف	عدد الغرف	الطاقة الإيوائية	بعض الخدمات المقدمة	كمية المياه المستهلكة شهريا ب م ³	مصدر المياه	ثمن الفاتورة
أطلنتيك بلاش	5	360	1000	كازينو، مسبح، قاعات الألعاب، محلات تسوق	30000	بئر، شبكة	18 ألف درهم
خليج أكادير	5	231	800	سبا، مسابح، قاعات للموسيقى، محلات تسوق	9000	شبكة، بئر	8000 بئر
رويال أطلس	5	338	926	سبا، مسابح، قاعات للموسيقى، محلات تسوق، كازينو، قاعات رياضية	20000	شبكة، بئر	11 ألف درهم
الصحراء	5	276	503	سبا، مسابح، قاعات للموسيقى، ملاعب غولف	20000	شبكة، بئر	12 ألف درهم
سوفيتيل أكادير	5	183	800	سبا، مسابح، قاعات ليلية، متاجر لتسوق	18000	شبكة	16 ألف درهم
فونتيبتش	4	-	200	مسابح، محلات تجارية، قاعات الألعاب	2000	شبكة، بئر	9000 درهم
سندبياد	2	102	196	مسابح، محلات تجارية، قاعات الألعاب	8500	شبكة، بئر	-
سفر بيدجي	غير مصنف	36	60	مشروبات، مأكولات، محلات تجارية	6000	شبكة، بئر	1500 درهم

المصدر: عمل ميداني 2020/02

يبرز الجدول رقم 2 أهم الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، وأهم الخدمات التي تقدمها، وكمية المياه المستهلكة، حيث يتضح من خلال الأرقام أن هذه الوحدات الفندقية تستهلك كميات مائية ضخمة جدا شهريا، حيث تتجاوز في بعض الفنادق 30000 م³ أي أكثر من 3000 لتر في اليوم الواحد، ويفسر ذلك بتعدد الأنشطة والخدمات التي تقدمها هذه الوحدات الفندقية.

وتعد الوحدات الفندقية من بين القطاعات الأكثر استهلاكاً للموارد المائية، حيث كشفت الدراسة أن الفنادق الفاخرة بالمغرب (خمس نجوم) تستهلك 500 لتر في اليوم الواحد/ للفرد، و300 لتر بالنسبة لفنادق ثلاث نجوم، وهذا يرجع بالأساس إلى ما تمتاز به الوحدات الفندقية من خدمات متعددة مستهلكة للماء.

تتوزع فنادق أكادير بحوالي 60% من مياه الشبكة المائية لتقديم الخدمات الضرورية، وأيضا في الاستعمالات الثانوية، كتنظافة الغرف، والحمامات، وسقي الحدائق، والمسابح. في حين تعتمد 40% من الفنادق على مياه الآبار ومياه الشبكة معا، من أجل تقليص الاستهلاك الخاص بالشبكة وتخفيض فاتورة المياه، الأمر الذي يساهم في استنزاف الفرشة المائية الباطنية بشكل مفرط.

شكل رقم 1: توزيع استهلاك الماء بالفنادق بمدينة أكادير حسب الأشطر

المصدر: عمل ميداني 2020/02

إن الاستهلاك المائي داخل هذه الوحدات الفندقية رهين بعدد السياح، وتعدد الأنشطة المستهلكة للماء. من خلال الشكل رقم 1، نستخلص أن كمية المياه المستعملة داخل الوحدات الفندقية تختلف حسب الأشطر، حيث أن 4.76% من الفنادق توجد في الشطر الأول والثاني من الاستهلاك، في المقابل نجد أن 40.84% من الفنادق توجد في الشطرين الرابع والخامس، كما نجد 54.4% من الفنادق توجد في الشطرين الخامس والسادس. ويجد ذلك تفسيره بمجموعة من العوامل؛ كالإقبال المتزايد للسياح وخاصة في فصل الصيف والمناسبات وأعياد الميلاد وحفلات الزفاف والعطل، علاوة على ذلك نجد اختلاف في طرق تدبير الاستهلاك المائي بفنادق أكادير. كما تجدر الإشارة إلا أن معظم الفنادق تعتمد إلى جانب مياه الشبكة المفوترة، على مياه الآبار الغير مفوترة والتي لا تحتسب ضمن نظام الأشطر، وبالتالي فمعظم الفنادق تستهلك كميات مائية أكبر، مما هو مسجل في الفواتير نظرا لاعتمادها على مياه الآبار إلى جانب ماء الشبكة.

النتيجة الثالثة: تعدد المرافق والتجهيزات المستهلكة للماء داخل الوحدات الفندقية: تساهم مجموعة من العوامل المتعددة، في الرفع من كمية المياه المستهلكة داخل الوحدات الفندقية، حيث تقدم هذه الأخيرة مجموعة من الخدمات المتعددة (مساح، حمامات، فضاءات خضراء، مطاعم ومقاهي...)، كل هذه التجهيزات والخدمات المقدمة تتركز بشكل أساسي على الماء.

جدول رقم 3: المرافق والتجهيزات الأكثر استهلاكاً للماء بالفنادق

القطاعات	العدد	النسبة %
حمامات	25	27
حدائق	8	9
مساح	16	18
المطاعم والمقاهي	24	26
أشياء أخرى	18	20
المجموع	91	100

المصدر: عمل ميداني 2020/02

نستنتج من الجدول رقم 3، أن المرافق الأكثر استهلاكاً للماء داخل الفنادق تتجلى في الحمامات بحوالي 27% من الاستهلاك، والحدائق ب 9%، في حين تستهلك المطاعم والمقاهي حوالي 26% من مجموع الاستهلاك، أما فيما يخص القطاعات الأخرى كالنظافة وخدمات الغرف تمثل 20%، ثم المساح بنسبة 18% من الاستهلاك. وتعمل الوحدات الفندقية على توفير كل وسائل الراحة والاستجمام للسياح والزوار من أجل استقطاب المزيد من السياح، وأيضاً لمنافسة باقي الوحدات الفندقية، كل هذا يؤثر سلباً على استهلاك الموارد المائية، ويساهم في الاستهلاك الكثيف لهذه المادة الحيوية والضرورية للعيش، فتبذيرها قد يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة على المخزون المائي، وتزايد حدة الإجهاد المائي.

4- المناقشة

تعتبر الموارد المائية عنصراً حيوياً ذات أهمية في الحياة البشرية، حيث تتعدد قطاعات ومجالات استعماله، وتعد إشكالية ارتفاع كمية استهلاك المياه في الفنادق بجماعة أكادير، في ظل الإجهاد المائي من أبرز التحديات المطروحة، في سياق تتبع طرق وأساليب غير مقتصدة على الماء داخل هذه الفنادق. ومن أجل التدبير المستدام للموارد المائية؛ ينبغي اتخاذ عدة إجراءات والتدابير لتحقيق التوازن بين حجم الموارد المائية المتوفرة؛ والطلب عليها بالجماعة الحضرية أكادير، كما يجب كتطبيق مبدأ الاقتصاد على الماء من خلال تغيير العادات اليومية لاستهلاك المياه، استعماله بكيفية واعية. إلى جانب صيانة ومراقبة شبكة توزيع المياه من أجل الحد من التسربات، ثم إعادة استعمال المياه المستعملة في الاستعمالات الأخرى بعد خضوعها للمعالجة، وتوعية الزبائن والموظفين بضرورة المحافظة على الماء، والصاق لافتات داخل الحمامات والمطابخ تحث على ضرورة ترشيد استعمال المياه. ومحاولة اعتماد تقنيات حديثة مقتصدة على الماء، كما يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والاجتماعية، القيام بالأدوار المنوطة بها، لنشر ثقافة تدبير وترشيد استهلاك المياه.

نستخلص انطلاقاً مما سبق أن الاستهلاك المائي بالوحدات الفندقية بمدينة أكادير يعد هو الآخر من أهم القطاعات الأكثر استهلاكاً للمياه، كما أن الاستهلاك يختلف من فندق لآخر، ويتوقف ذلك على طاقة إيوائية للفندق، وعدد السياح وزبائن، وطبيعة التجهيزات المائية المتوفرة، وأيضاً يرتبط ذلك بطبيعة السلوك الاستهلاكي لنزلاء، والعمال،

- لذلك يجب اتخاذ تدابير وإجراءات، من أجل تقليص استهلاك هذه المادة الحيوية، لضمان مصالح أجيال المستقبل. فالماء ثروة يجب الحفاظ عليها. كما يعد المحرك الرئيسي لمختلف القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لذلك نقترح ما يلي:
- إحضار آلات تساهم في اقتصاد الماء كآلات غسل الصحون وأدوات العمل في المطبخ واستعمال رشاشات اقتصادية في الحمامات، وسقي الحدائق والمساحات الخضراء بطرق عصرية؛
 - تعميم الصنابير الأتوماتيكية المقتصدة على الماء، عوض الصنابير العادية المبدرة للماء؛
 - تكثيف الإعلانات والإرشادات في الوحدات الفندقية قرب الحمامات والمطاعم والمقاهي الموجودة في الفندق وخاصة في أماكن غسل أدوات العمل في الفندق، لزيادة الوعي لدى عمال الفنادق بضرورة الحفاظ على الماء؛
 - تحفيز وتشجيع كل من يطبق مبدأ الاقتصاد في الماء؛
 - فرض قوانين وإجراءات على الوحدات الفندقية من أجل الالتزام بمبدأ الاقتصاد على الماء؛
 - تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تثقيف وتوعية، حول أهمية الماء وطرائق تديره بشكل واع؛

الخاتمة

تعتبر الجماعة الحضرية لأكادير من المناطق التي تعرف تزايدا ديموغرافيا كبيرا، وفي الوقت نفسه وجهة سياحية أساسية؛ الشيء الذي يزيد من الطلب على الموارد المائية، وهذا إلى جانب التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب بشكل عام، ومنطقة أكادير بشكل خاص، والتي أدت إلى تراجع الموارد المائية المتاحة، نتيجة تراجع نسبة التساقطات المطرية، كما تعرف منطقة أكادير نشاط فلاحى وصناعى كثيف، مما يريد من الضغط على الماء، ويضاعف من مشكل ندرة المياه. كما تعرف الوحدات الفندقية تزايد في عدد السياح الوافدين، كما نجد مجموعة من العوامل التي تساهم في الهدر المائى؛ كسلوك الزبناء وعمال الفنادق مع الماء وعدم وعيمهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه في هذه الوحدات الفندقية. وعموما فقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى الاستنتاجات الآتية:

- ارتفاع استهلاك المياه بالوحدات الفندقية خاصة في فصل الصيف الذي تعد فيه مدينة أكادير وجهة سياحية بامتياز بالنسبة للبلدان الأوروبية والأسيوية والخليجية والسياحية الداخلية أيضا؛
- أن الاستهلاك المائى بالوحدات الفندقية مرتبط بالمستوى الثقافى للعمال والزبائن والسياح، ومدى وعيمهم بأهمية الماء في حياة الإنسان؛
- يصاحب استهلاك المياه بالوحدات الفندقية ارتفاع في فاتورة الماء حيث تعرف هذه الأخيرة ارتفاعا في فصل الصيف مما يدفع المسؤولين على هذه الوحدات الفندقية باتخاذ إجراءات لنقص في الاستهلاك؛
- أغلب الوحدات الفندقية بمدينة أكادير لا تطبق مبدأ الاقتصاد في الماء؛

لائحة المراجع

- ✓ أمال عبد الرحيم (2012)، اتجاهات الطالبة الجامعية السعودية نحو ثقافة ترشيد الاستهلاك، مجلة جامعة دمشق – المجلد 28 – (36ص).
- ✓ العمراني عبد الواحد (2014)، أطلس العيون المائية بعالية حوض ورغة الأوسط ودورها في تنظيم المجال والمجتمع – حالة جماعات: عين مديونة وبوعادل وبني وليد-كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس شعبية الجغرافية، (431ص).
- ✓ العمراني عبد الواحد(2022): التكامل المنهجي والبحث الجغرافي، أي تطبيق على حالة التراث المائي بجنوب الريف الأوسط؟، الطبعة الأولى، مطبعة ووراقة بلال، فاس، 175ص.
- ✓ المحداد الحسن (2003): الماء والإنسان بحوض سوس إسهام في دراسة نظام مائي مغربي، الطبعة الأولى، مركز ابن تومرت للدراسات والنشر والتوثيق، أكادير، ص 498.
- ✓ دالك فاطمة (2019) النقل الجامعي لطلبة القطب الجامعي أيت ملول التوزيع المجالي وأفاق التطوير، بحث لنيل شهادة الإجازة، كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية – أيت ملول (79ص).
- ✓ منوغرافية جماعة أكادير.
- ✓ منوغرافية جهة سوس ماسة.

المواقع الإلكترونية:

- ✓ <http://traverel.com/torisim,inmorocco> 14/02/2020 موقع مندوبية سياحية
- ✓ www.climat-data.org 07/03/2020 موقع مناخ مدن العالم
- ✓ <http://www.hcp.ma> 10/03/2020 موقع المندوبية السامية للسكان والسكنى
- ✓ <http://ar.tripawison.com> 12/03/2020 موقع للفنادق بأكادير والحجز
- ✓ <http://www.mawdo3.com> 14/04/2020 موقع للبحث